

№1

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedراس professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA

1.	Рабимкулов Шерзод Муртозаевич	Исломий банк хизматлари дарчаси шароитида инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш имкониятлари	6
2.	Муқимов Шерали Ахмадали ўғли	Яшил саноат сиёсатини юритишнинг Хитой тажрибаси: методологик асослар ва ўрнакли жиҳатлар	14
3.	Elmirzayev Samariddin Eshquvvatovich, Akhmedova Shokhistakhon	Opportunities and challenges in developing the corporate bond market in Uzbekistan	30
4.	Kholikov Khamidulla	Financing the future: how Uzbekistan’s green and sdg bonds are powering sustainable economic transformation	37
5.	Жумаев Самариддин Зиядуллаевич	Кимё саноати корхоналарида молиявий таъминотни шакллантиришда ўз маблағлар манбаларининг аҳамияти	48
6.	Davlyatov Qahramon Abdumavlyanovich	Oilaviy tadbirkorlik sub’ektlarini iqtisodiyotda tutgan o’rni va ularni bank kreditlari hisobiga moliyalashtirish ahamiyati	58
7.	Abdullayev Nuriddin Isom o’g’li	Sanoat korxonalari raqobatbardoshligini ta’minlashga yo’naltirilgan investitsion faoliyatni takomillashtirish yo’llari	66
8.	Shamiyev Shohruh Shakar o’g’li	Tijorat banklariga xorijiy investitsiyalarni jalb etish yo’llari	74
9.	Раджабов Умурзак Аблакулович	Айрим ривожланган мамлакатлар солиқ тизимининг ўзига хусусиятлари	82
10.	Raximov Eshmurod Normuradovich	O’zbekistonda barqaror va inklyuziv iqtisodiy o’sishga erishishda makroiqtisodiy mexanizmlardan foydalanish	90
11.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Raqamli iqtisodiyot sharoitida ko’char mulk qiymatini baholash xususiyatlari	97
12.	Narzullayeva Xilola Abdukomilovna	O’zbekistonda hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish omillari	105
13.	Касимова Гуляра Ахматовна, Абдуқосимова Гулноза Хилолитдиновна	Ўзбекистон саноат корхоналари барқарор ривожланишида фискал омилларнинг аҳамияти	114
14.	Xolmurodov Bahrom Maxmatkarim o’g’li	Xalqaro audit tashkilotlari rivojlanish tarixi va ularning global iqtisodiyotdagi o’rni	119
15.	Nazarova Shohista Tolmas qizi	Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarida fintech texnologiyalari asosida moliyaviy inklyuzivlik va iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlash mexanizmlari	125
16.	Тогаев Салим Собирович, Халбеков Камариддин Абдухалилович	Худудларнинг инвестицион жозибadorлигини баҳолашга оид илмий-назарий қарашлар	130
17.	Юлдашева Надира Викторовна	От контроля к доверию: новые подходы в государственных закупках	137
18.	Маматкулов Авазбек Ахмадалиевич	Ички аудитни амалга оширишнинг хорижий илғор тажрибалари ва уларнинг фойдаланиш йўллари	145
19.	Qosimova Nilufarxon Chinberdiyevna	Operatsiyon faoliyatda pul oqimlari	155

20.	Shoymardonov Jo'ra o'g'li	Orziqul	Bank ekotizimlari innovatsion xizmatlar majmui	160
21.	Mirbabayev Athamovich	Farrux	Mahalla boshqaruv tizimining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	166
22.	Oramov Jurayevich	Jaxongir	Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonolari moliyaviy barqarorligini ekonometrik modellashtirishning nazariy asoslari	171
23.	Sattorov Shohruh		Qashqadaryo mintaqasida investitsion muhitni shakllantirishning ahamiyati	176
24.	Sherqo'ziyev Mamadiyor, Xudayarov Mahmasaid Maxmarajabovich, Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li		Faradey effektini yorug'lik nurlanishining modulyasiyalangan qutblanishini qo'llagan holda o'lchash	181
25.	Boyev Bekzodjon o'g'li	Jo'raqul	Blokcheyn texnologiyalari asosida aksiyalarni birlamchi joylashtirish imkoniyatlari	190
26.	Primova To'liqinovna	Dilafruz	Tijorat banklari tomonidan moliyaviy investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	200
27.	Alimov Vaxodir Batirovich		Sug'urta kompaniyalarning buxgalteri balans ko'rsatkichlarining gorizontaal va vertikal tahlili	208
28.	Хашимов Абдукомил Рисбекович, Фарангиз Мадримова Ихтиёр қизи		Суғурта фаолиятининг аҳоли турмуш даражасига таъсирини моделлаштиришнинг ҳозирги амалий ҳолати	217
29.	Xotamov Xotamjon Botirjonova Bonu Baxtiyor qizi	Alisher o'g'li,	O'zbekistondagi jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlarni moliyaviy hisobotlarini auditdan o'tkazishning samaradorligi	227
30.	Ташпулатов Тохирович	Гиёс	Рақамлаштириш жараёнида бизнес қийматини баҳолашда катта маълумотлар таҳлили ва сунъий интеллект инструментларидан фойдаланиш	235
31.	Raimjanova Asrarovna	Madina	Barriers and opportunities shaping the funding of green projects across developing nations	243

QASHQADARYO MINTAQASIDA INVESTITSION MUHITNI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI

Sattorov Shohruh

mustaqil tadqiqotchisi

Qarshi davlat universiteti

E-mail: shohruhsattorov1994@gmail.com

ORCID:0007-1254-9632-7485

Annotatsiya. Maqolada Qashqadaryo mintaqasida innovatsiyaga yo‘naltirilgan investitsion salohiyatni shakllantirishning institutsional va huquqiy asoslari tahlil qilinadi. Hududiy investitsion muhit va innovatsion infratuzilmaning rivojlanish darajasining investitsiyalarni jalb etishdagi o‘rni ochib beriladi. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasida qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlarning hududiy investitsiya siyosatini takomillashtirishga ta’siri asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: innovatsiyaga yo‘naltirilgan investitsiyalar, investitsion salohiyat, hududiy investitsion muhit, innovatsion infratuzilma, hududiy rivojlanish, davlat investitsiya siyosati, institutsional islohotlar.

ВАЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В КАШКАДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сатторов Шохрух

независимый исследователь

Каришинский государственный университет

E-mail: shohruhsattorov1994@gmail.com

ORCID:0007-1254-9632-7485

Аннотация. В статье анализируется институционально-правовая база формирования инновационно-ориентированного инвестиционного потенциала в Кашкадарьинской области. Раскрывается роль региональной инвестиционной среды и уровня развития инновационной инфраструктуры в привлечении инвестиций. Также обосновывается влияние нормативно-правовых актов, принятых в Республике Узбекистан, на совершенствование региональной инвестиционной политики.

Ключевые слова: инновационно-ориентированные инвестиции, инвестиционный потенциал, региональный инвестиционный климат, инновационная инфраструктура, региональное развитие, государственная инвестиционная политика, институциональные реформы.

THE IMPORTANCE OF CREATING AN INVESTMENT CLIMATE IN THE KASHKADARYO REGION

Sattorov Shohruh

Independent Researcher

Karshi State University

E-mail: shohruhsattorov1994@gmail.com

ORCID:0007-1254-9632-7485

Abstract. The article analyzes the institutional and legal framework for the formation of innovation-oriented investment potential in the Kashkadarya region. The role of the regional

investment environment and the level of development of innovative infrastructure in attracting investments is revealed. The impact of regulatory legal acts adopted in the Republic of Uzbekistan on improving regional investment policy is also substantiated.

Keywords: *innovation-oriented investments, investment potential, regional investment environment, innovative infrastructure, regional development, state investment policy, institutional reforms.*

Kirish

Qashqadaryo mintaqasida innovatsiyaga yo‘naltirilgan investitsion salohiyatning shakllanishi, avvalo, hududda yaratilgan investitsion muhit sifati va innovatsion infratuzilmaning rivojlanish darajasi bilan belgilanadi. Mazkur jarayon O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda amalga oshirilgan institutsional islohotlar va normativ-huquqiy hujjatlar bilan bevosita bog‘liqdir. So‘nggi yillarda investitsion muhitni tubdan yaxshilash, hududlarga investitsiyalarni jalb etish va ularning innovatsion yo‘naltirilganligini kuchaytirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilandi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 10-yanvardagi PF-5621-son “Investitsiya muhitini tubdan yaxshilash va mamlakat iqtisodiyotiga investitsiyalarni keng jalb etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmonida hududiy investitsiya siyosatini takomillashtirish, investorlar huquqlarini himoya qilish va investitsiya jarayonlarini soddalashtirish vazifalari aniq belgilab berildi. Mazkur Farmon Qashqadaryo mintaqasida ham investitsion muhitni shakllantirishning huquqiy poydevorini mustahkamladi. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-oktabrdagi PF-6097-son “Investitsiyalar va tashqi savdo faoliyatini rivojlantirish tizimini takomillashtirish to‘g‘risida”gi Farmoni hududiy darajada investitsiya loyihalarini muvofiqlashtirish, loyiha ofislari faoliyatini kuchaytirish va investitsiyalarni jalb qilishda markazlashgan boshqaruvdan hududiy boshqaruvga bosqichma-bosqich o‘tishni nazarda tutadi.

Adabiyotlar sharhi

Innovatsiyaga yo‘naltirilgan investitsion salohiyat va hududiy investitsion muhit masalalari ko‘plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Xususan, investitsiya jarayonlarining nazariy asoslari va hududiy rivojlanish bilan o‘zaro bog‘liqligi John H. Dunning, Michael E. Porter va Joseph A. Schumpeter ishlarida keng yoritilgan[1]. Ularning tadqiqotlarida investitsiyalarni jalb etishda institutsional muhit, raqobatbardoshlik va innovatsion faoliyatning hal qiluvchi ahamiyati asoslab berilgan.

MDH va Markaziy Osiyo mamlakatlari doirasida hududiy investitsiya siyosati, davlat tomonidan tartibga solish mexanizmlari hamda innovatsion infratuzilmaning rivojlanishi masalalari S. G. Glazyev, R. M. Nureev va A. G. Granberg tadqiqotlarida tahlil qilingan[2].

O‘zbek olimlari orasida investitsiya muhitini yaxshilash, hududiy rivojlanish va innovatsion iqtisodiyot masalalariga bag‘ishlangan ilmiy ishlarda D. Q. G‘ozibekov, Sh. Sh. Shodmonov hamda A. O. O‘rolov kabi tadqiqotchilarning ilmiy xulosalari muhim o‘rin egallaydi[4]. Ularning ishlarida hududiy investitsion salohiyatni oshirishda davlat siyosati, normativ-huquqiy baza va infratuzilmaviy omillarning roli asoslab berilgan.

Shu bilan birga, mavjud adabiyotlarda Qashqadaryo mintaqasi misolida innovatsiyaga yo‘naltirilgan investitsion salohiyatni kompleks va tizimli tahlil qilish masalalari yetarli darajada chuqur yoritilmagan bo‘lib, ushbu maqola aynan shu ilmiy yo‘nalishni rivojlantirishga qaratilgan[5].

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda tizimli va kompleks yondashuv asosida ilmiy bilishning umumiy va maxsus usullaridan foydalanildi. Xususan, mantiqiy tahlil va sintez, taqqoslama tahlil, induksiya va deduksiya usullari orqali hududiy investitsion muhit va innovatsion infratuzilmaning holati baholandi. Shuningdek, normativ-huquqiy hujjatlarni tahlil qilish, statistik ma’lumotlarni

guruhlash va umumlashtirish usullari qo‘llanilib, Qashqadaryo mintaqasida innovatsiyaga yo‘naltirilgan investitsion salohiyatni shakllantirishning asosiy omillari aniqlandi.

Tahlil va natijalar

Mazkur faoliyat Qashqadaryo mintaqasida ham innovatsiyaga yo‘naltirilgan investitsion salohiyatni faollashtirish va barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash uchun muhim metodologik va amaliy asos yaratadi.

1-rasm. Xorijiy hamkorlik asosida investitsiya oqimlari shakllanishi va innovatsion natijalarga erishish zanjiri*

*Muallif ishlanmasi.

Mazkur sxemada xorijiy hamkorlik, investitsiya oqimi va innovatsion natijalar o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik tizimli ravishda aks ettirilgan. Unda strategik tarmoqlarda xorijiy davlatlar bilan hamkorlik qilish orqali chet el investitsiyalari va ilg‘or texnologiyalarni jalb etish jarayoni, ularning texnologiyalar transferi, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va kadrlar malakasini oshirish orqali investitsiya oqimlariga aylanish mexanizmi ko‘rsatilgan.

Sxemaga muvofiq, investitsiya oqimlari natijasida resurs tejamkor va innovatsion ishlab chiqarishlar shakllanib, mahalliy ishlab chiqaruvchilarning raqobatbardoshligi oshadi hamda ekologik toza infratuzilma rivojlanadi. Ushbu jarayon yakunida yuqori texnologiyali va eksportga yo‘naltirilgan tarmoqlar rivoji ta‘minlanib, milliy raqobatbardoshlikni kuchaytirish, hududiy ijtimoiy barqarorlik va barqaror iqtisodiy o‘shishga erishish imkoniyati yuzaga keladi. Qashqadaryo viloyatida xorijiy hamkorlik asosida amalga oshirilayotgan yirik investitsion loyihalar asosan texnologik modernizatsiya va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga yo‘naltirilgan. Ayniqsa, gaz-kimyo va energetika tarmoqlarida investitsiyalar yuqori darajadagi texnologiyalar, energiya tejamkorlik va hududiy iqtisodiy ta‘sir bilan ajralib turadi.

Shu bilan birga, innovatsion mahsulot ulushi va ilmiy-tadqiqot bilan integratsiya darajasi nisbatan past bo‘lib qolmoqda. Bu holat Qashqadaryo viloyatida innovatsiyaga yo‘naltirilgan investitsion salohiyatni chuqurlashtirish uchun ilm-fan-ishlab chiqarish aloqalarini kuchaytirish, texnologiyalar transferini institutsional qo‘llab-quvvatlash va kichik innovatsion biznesni

rivojlantirish zarurligini ko‘rsatadi.

2-jadval.

Qashqadaryo viloyatidagi yirik investitsion loyihalarning innovatsion natijalarini indikatorlar asosida baholash*

Innovatsion baholash indikatorlari	Sho‘rtan GKM	Muborak GQIZ	Dehqonobod KZ	Talimarjon IES
Zamonaviy texnologiyalar joriy etilishi	Yuqori	O‘rtacha-yuqori	O‘rtacha	Yuqori
Energiya va resurs tejankorlik	Yuqori	Yuqori	O‘rtacha	Yuqori
Ishlab chiqarish samaradorligi	Yuqori	Yuqori	O‘rtacha	Yuqori
Innovatsion mahsulot ulushi	Yuqori	Past-o‘rtacha	O‘rtacha	Past
Ekologik samaradorlik	O‘rtacha	O‘rtacha	O‘rtacha	Yuqori
Kadrlar malakasi va texnologik bilim transferi	Yuqori	O‘rtacha	O‘rtacha	Yuqori
Hududiy iqtisodiy ta‘sir	Yuqori	Yuqori	O‘rtacha	Yuqori

**Izoh: baholash “past - o‘rtacha - yuqori” shkalasi asosida mualliflik empirik tahliliga tayangan holda amalga oshirilgan.*

Mini-case tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, Qashqadaryo viloyatida xorijiy hamkorlik asosida amalga oshirilayotgan yirik investitsion loyihalar innovatsion natijalar yaratishda sezilarli rol o‘ynamoqda. Ayniqsa, gaz-kimyoy va energetika tarmoqlarida investitsiyalar yuqori texnologiyalarni joriy etish, energiya samaradorligini oshirish va eksportga yo‘naltirilgan mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirishga xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, tahlil shuni ko‘rsatadiki, innovatsion natijalar ko‘proq texnologik modernizatsiya bilan cheklanib qolgan, ilmiy-tadqiqot ishlari, startaplar va kichik innovatsion biznes bilan integratsiya darajasi yetarli emasligini ko‘rsatadi. Bu holat Qashqadaryo viloyatida innovatsiyaga yo‘naltirilgan investitsion salohiyatni yanada chuqurlashtirish uchun innovatsion infratuzilma va ilm-fan-ishlab chiqarish aloqalarini kuchaytirish zaruratini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, olib borilgan mini-case va indikatorlar asosidagi tahlillar innovatsion natijalar ko‘proq texnologiyalarni yangilash va ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish bilan cheklanib qolayotganini, innovatsion mahsulotlar ulushi hamda ilmiy-tadqiqot faoliyati bilan integratsiya darajasi yetarli emasligini ko‘rsatdi. Bu holat hududda innovatsion infratuzilmaning rivojlanish darajasi va ilm-fan-ishlab chiqarish-biznes aloqalarining sustligi bilan izohlanadi. Mazkur omillar Qashqadaryo viloyatida innovatsiyaga yo‘naltirilgan investitsion salohiyatni to‘liq ro‘yobga chiqarishga ma‘lum darajada to‘sqinlik qilmoqda.

Shundan kelib chiqib, hududda investitsion siyosatni yanada takomillashtirishda investitsiya loyihalarini baholashda innovatsion natijadorlik mezonlarini joriy etish, xorijiy investitsiyalarni jalb etishda ilmiy-tadqiqot ishlari, startaplar va kichik innovatsion biznes bilan integratsiyani kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, texnoparklar, innovatsion markazlar va loyiha ofislari faoliyatini rivojlantirish hamda ularni oliy ta‘lim va ilmiy muassasalar bilan uzviy bog‘lash hududiy innovatsion infratuzilmani mustahkamlashga xizmat qiladi. Yirik investitsion loyihalar doirasida texnologiyalar transferi va kadrlar malakasini oshirishni majburiy komponent sifatida belgilash esa Qashqadaryo mintaqasida innovatsiyaga yo‘naltirilgan investitsion salohiyatning uzoq muddatli va barqaror rivojlanishini ta‘minlash imkonini beradi.

Xulosa

Tadqiqot natijalarini umumlashtirish shuni ko‘rsatadiki, Qashqadaryo mintaqasida

innovatsiyaga yo‘naltirilgan investitsion salohiyatning shakllanishi va rivojlanishi, eng avvalo, hududiy investitsion muhit sifati, institutsional islohotlarning izchilligi hamda normativ-huquqiy bazaning barqarorligi bilan uzviy bog‘liqdir. So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida qabul qilingan Prezident farmonlari hududlarda investitsiya jarayonlarini faollashtirish, investorlar huquqlarini himoya qilish va investitsion faoliyatni soddalashtirish orqali Qashqadaryo viloyatida ham investitsiyalar oqimini oshirish uchun mustahkam huquqiy poydevor yaratdi. Natijada xorijiy hamkorlik asosida amalga oshirilayotgan yirik investitsion loyihalar hudud iqtisodiyotining tayanch tarmoqlarida texnologik modernizatsiya, energiya va resurs tejamkorlik hamda ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dunning J. H. The eclectic paradigm of international production: A restatement and some possible extensions. – Journal of International Business Studies, 1988. – Vol. 19, No. 1. – P. 1–31.
2. Porter M. E. The Competitive Advantage of Nations. – New York: Free Press, 1990. – 855 p.
3. Schumpeter J. A. The Theory of Economic Development. – Cambridge: Harvard University Press, 1934. – 255 p.
4. Glazyev S. Yu. Teoriya dolgosrochnogo tekhniko-ekonomicheskogo razvitiya. – Moskva: VlaDar, 1993. – 310 s.
5. Granberg A. G. Osnovy regionalnoy ekonomiki. – Moskva: GU VShE, 2006. – 495 s.
6. Nureev R. M. Institutsionalnaya ekonomika. – Moskva: Norma, 2010. – 432 s.
7. G‘ozibekov D. Q. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2018. – 356 b.
8. Shodmonov Sh. Sh. Hududiy iqtisodiy rivojlanish va investitsiya siyosati. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. – 280 b.

